

PHILOLOGICAL SCIENCES

ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ КАК КОМПОНЕНТЫ ШАХМАТНОЙ ИГРЫ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ, РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

Мирзоева У.А.

*Докторант филологического факультета
Бакинский славянский университет, Азербайджан*

NUMERALS AS COMPONENTS OF CHESS GAME IN AZERBAIJANI, RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGES

Mirzoeva U.

*Baku Slavic University,
Phd student of the Faculty of Philology*

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются основные характеристики шахматных игр с числовым компонентом в разносистемных языках – азербайджанском, русском и английском языках систематизируются и выделяются многочисленные терминосочетания, состоящие из двух и более компонентов-терминов, раскрываются типы синтаксической связи между компонентами.

Ядром шахматной терминологии с компонентом числа трех языков являются двусоставные термины, так как в выборке двухкомпонентные термины преобладают над многокомпонентными. В общей сложности выявлено 45 терминов и терминосочетаний. Следует отметить, что трёхкомпонентные терминологические единицы также, как и двухкомпонентные термины занимают одну из ведущих позиций в шахматной терминологии.

ABSTRACT

The article discusses the main characteristics of chess games with a numerical component in the languages of different systems – Azerbaijani, Russian and English. Numerous term combinations consisting of two or more components-terms are distinguished, the types of syntactic connection between the components are revealed.

The core of chess terminology with a component of the number of three languages are two-component terms, since in the sample two-component terms prevail over multicomponent ones. A total of 45 terms and term combinations have been identified. It should be noted that three-component terminological units, as well as two-component terms, occupy one of the leading positions in chess terminology.

Ключевые слова: шахматная терминология, числительное, двухкомпонентные термины, терминосистема, азербайджанский, русский, английский.

Keywords: chess terminology, numeral, two-component terms, term system, Azerbaijani, Russian, English.

Введение. На современном этапе исследование спортивной терминологии является актуальным и имеет практическую значимость, т.к. огромная популярность различных видов спорта приводит к формированию обширной лексической базы, позволяющей формировать межкультурно-коммуникативную компетенцию посредством иностранных языков (в особенности английского).

Как известно, на протяжении развития человечества спорт и его составляющие представляли некую репрезентативную микромодель любой цивилизации, одну из важнейших составляющих современного общества, незаменимый элемент национального достоинства, средство объединения нации.

«Спортивная терминология - составная часть языка профессиональной коммуникации спортсменов, тренеров, судей. Она характеризуется рядом специфических черт: открытостью, широким кругом пользователей, динамизмом, слабой ограниченностью от общелитературной лексики, оценочным характером наименований, наличием значительного числа синонимов, близостью к технической терминологии» [4].

В статье впервые объектом исследования служат шахматные игры с числовым компонентом в разносистемных языках – азербайджанском, русском и английском языках. Актуальность исследования заключается в рассмотрении понятия числа и его определения в составе спортивной терминологии, репрезентирующей как одна из граней общей культуры, поскольку именно с ними вступает в теснейшую связь социокультурная информация.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. охарактеризовать шахматную терминологию с компонентом числа с позиций структурного анализа;
2. выявить систему числовых понятий в области шахмат;
3. определить понятие лексической модели.

Основная часть. При рассмотрении шахматной лексики с компонентом числа в трех разносистемных языках нами выявлены различные тематические группы терминов с наименованиями технико-тактических приемов.

а) Шахматные партии

Во всех трех языках отмечена терминологическая единица – «*fifty-move rule/правило пятидесяти*

ходов/əlli gediş (hərəkət) qaydası» – правило шахматной игры, в которой в течении 50-ти ходов игры не было взято ни одной фигуры и не отмечено перемещение пешек у двух противников. Как видно, в русском и азербайджанском языках термин характеризуется трехкомпонентностью, где главным определяющим компонентом является количественное числительное – пятьдесят/ *əlli*, в английском же языке – двухкомпонентностью (определяющий компонент выражен сложным словом – *fifty-move*).

Внутри тематических групп в русском и английском языках выявлены модели терминосочетаний, выраженные мультипликативным числительным «двойной/ *double*», в азербайджанском же языке – сложное числительное «*ikiqat*»: *двойной удар/double punch/ikiqat zərbə* — нападение одной фигурой или пешкой на две фигуры или два важных пункта противника; *двойной шах/ double check/ikiqat şah* — шах, при котором на короля противника нападают одновременно две фигуры или фигура и пешка; *двойное нападение/double attack/ikiqat hücum* – фигура или пешка одновременно атакует две фигуры соперника.

Также следует отметить двухкомпонентный термин в русском и азербайджанском языках «*первая рука/ birinci əl*» – белые фигуры применяют дебют, который обычно играет черными, однако с выигрышем темпа; «*вторая рука/ ikinci əl*» – черные фигуры копируют дебютное построение белых, но с потерей темпа. Базовый компонент терминов выражен именем существительным, определяющий же компонент – порядковым числительным, где имеется связь «действие, выполненное над предметом + предмет». В английском языке аналогичный термин ни в одном словаре не отмечен.

В шахматной партии в русском и английском языках встречается термин «*two-bishop advantage/преимущество двух слонов*» – позиционное преимущество наличия у одной из сторон двух слонов, а у другой — слона и коня или двух коней. В английском языке этот термин – двухкомпонентный, где базовый компонент выражен сложным числительным, в русском же языке термин сопровождается увеличением числа компонентов. В составе русского трехкомпонентного термина два компонента – терминосочетание, третий же компонент – слово из общепотребительной лексики (*преимущество*).

В семантическом аспекте термин также отмечен различными наименованиями. В старинных шахматах существовала фигура, изображенная в форме боевого слона с ездоком. В дальнейшем на Руси при дословном переводе фигура получила название «слон», в английском же языке фигура, приближенная к королю, получила почетное название – епископ «*bishop*».

б) Этапы партии.

Интересные факты наблюдаются и при прослеживании этапов шахматной партии. «Особенности шахматной игры позволяют рассматривать её как явление культуры, игровую форму поведения, богатейший материал для философско-культурного исследования, знаковый материал для семантического анализа и, наконец, как объект для филологического изучения семиотики культуры, категорий знака, значения, смысла» [5].

Одна из основных и заключительных партий в шахматах – эндшпиль, в результате которого проводится сокращение большинства сил. Рассмотрим некоторые партии:

○ В русском и азербайджанском языках отмечены двухкомпонентные термины «*двухфигурный эндшпиль/ ikili endşpil*» (у игроков только короли, объявляется ничья), «*трехфигурный эндшпиль/üçlü endşpil*» (у одного из игроков король и ещё одна фигура, у другого – только король).

○ Термин «*две фигуры против двух/ikiyin ikiyə*» – в процессе игры определяются две лишние фигуры у белых и ход у белых.

○ Шахматный термин «*три фигуры против одной/ üçün birə*» – в различных раскладах партий более сильная фигура выявляется у белых (ферзь против ферзя, ладья против лёгкой фигуры).

○ Термин «*queen versus two rooks*» – позиция белых и черных фигур, в которой ни одна из сторон не выигрывает, т.е. ферзь и пешка обычно эквивалентны двум ладьям, что обычно является ничьей.

○ Термин «*two minor pieces versus a rook*» – позиция в эндшпиле, где две второстепенные фигуры эквивалентны ладье с одной пешкой.

○ Термин «*two bishop checkmate*» – схема смещения партий, в которой используются два слона и король, чтобы поставить шах и мат вражескому королю.

Структурный анализ позиций эндшпиля в шахматах позволил прийти к следующим выводам:

1. В английском языке нами выявлены трех- и более компонентные терминологические сочетания на базе двухкомпонентных терминов. Например, в термине «*two bishop checkmate*» базовый компонент – существительное, а определяющий же компонент выражен сочетанием «Num + N»; в термине «*two minor pieces versus a rook*» структурно формальный компонент состоит из двух базовых компонентов – *pieces/rook* (с неопределенным артиклем *a*), где первый определяющий компонент выражен количественным числительным *two*.

2. Для азербайджанского языка характерны двухкомпонентные термины, например, в терминах *ikili endşpil/ üçlü endşpil* базовый компонент выражен мультипликативным числительным. Первый компонент обозначает числовое действие, второй компонент выражает предмет, над которым совершается действие. Следует отметить, что термин *ikiyin ikiyə* в русском языке многокомпонентен, в азербайджанском же языке термин выражен целыми числительными в косвенных падежах (базовый компонент – в Р.п. «*ikiyin*», определяющий компонент – в Д.п. «*ikiyə*»).

3. В русском языке в ходе анализа были выделены как двухкомпонентные, так и четырехкомпонентные термины: например, в терминосочетаниях *двухфигурный эндшпиль/ трехфигурный эндшпиль* базовый компонент, т.е. существительное занимает финальную позицию и указывает на родовое понятие, а второй компонент – сложное слово с числовым элементом передает дифференциальный видовой признак понятия. Четырехкомпонентный же термин «*две фигуры против двух*» образован синтаксическим способом, между его компонентами существует сочинительный тип связи, в которой два базовых компонента выражены количественным числительным «два» в косвенных падежах.

В русском и английском языках нами выявлен термин «правило трех шагов/three check chess» – позиция, при которой отдаешь вражескому королю три шаха с целью выигрыша партии. При рассмотрении структурной модели термина «Num+N+N/Сущ+Чис+Сущ» общий падеж имени существительного в структуре термина английского языка превращается в косвенный падеж имени существительного в структуре термина русского языка.

В английском языке отмечен двухкомпонентный термин «one-two» – очко, сделанное белыми и черными фигурами. Положение базового компонента определяется без труда, т.к. оба компонента выражены целым числительным в общем падеже, что характерно для английского языка.

Во всех трех языках встречается трехкомпонентный термин «üç at debutu/ дебют трёх коней/three knights game» – попытка уклона от позиции ничья в дебюте четырех коней. Также следует отметить термин «dörd at debutu/ дебют четырех коней/four knights game» – открытый дебют, который начинается ходами, когда нет желания вступать в противоборство в известных вариантах.

При рассмотрении вышеуказанных терминов нами выявлено расхождение в падежной форме определяющего существительного. В основном это встречается в моделях «Num+N+N», когда общий падеж имени существительного в структуре термина английского языка превращается в косвенный падеж имени существительного в структуре термина русского и азербайджанского языков. Это связано с различием в выражении падежей в рассмотренных языках (английский /русский +азербайджанский).

Кроме того, следует отметить термин в русском и английском языке – *four pawn attack/атака четырех пешек* – в дебюте белые фигуры захватывают значительное пространство, стремясь потеснить чёрных. Базовый компонент, выражен именем существительным, определяющие компоненты представлены сочетанием «Num+ N/ Числ+Сущ».

в) Шахматные фигуры

Двухкомпонентный атрибутивный термин «*first rank*» означает базу шахматных фигур. Базовый компонент выражен именем существительным и указывает на родовое понятие, первый же компонент словосочетания выражен порядковым числительным и передает дифференциальный видовой признак понятия.

В японском аниме «Kuroshitsuji» встречается персонаж король Эдвард V, который использует свои способности, для манипулирования формой шахматных фигур, чтобы выиграть игру у персонажа Сиэля. Эдвард показывает им свою самодельную шахматную доску, сделанную из черепов членов семьи, себя же он называет «Edward the Fifth».

В последующих шахматных онлайн-играх пользователи сети часто используют термин «*Edward the Fifth*» для обозначения королевской пешки.

г) Шахматные турниры

В ходе анализа выявлен термин «Tremble-round match tournament» – матч-турнир в три круга, где лексема «tremble» означает победу в трех соревнованиях в одном сезоне.

Также в шахматах известна комбинаторная задача под названием «*проблема восьми ферзей/sakkiz vazir problemi/ eight queens problem*» - размещение восьми ферзей на доске 8 × 8 таким образом, чтобы никакой ферзь не угрожал другому.

Как отмечает И.Н. Журавлева, «в многокомпонентных шахматных терминах, терминологических и фразовых сочетаниях эксплицитно прослеживаются системные отношения и иерархия между их компонентами, что свидетельствует о передаче большого объема информации по сравнению с однокомпонентными терминологическими единицами» [3].

Выводы. При исследовании тематических групп, относящихся к шахматной игре выявлено, что структура и семантика терминов с числительными неоднородна по своему составу. Ядром шахматной терминологии трех языков являются двусоставные термины, т.к. в выборке двухкомпонентные термины преобладают над многокомпонентными, например: *first rank, трехфигурный эндшпиль, ikili endspil/ üçlü endspil*. Они составляют 46,67 % из числа исследованных нами терминов (21 термин) с числовым обозначением во всех трех языках. Количество трехсоставных терминов во всех трех языках составляет 42,22 % (19 терминов). Четырехкомпонентные термины составляют 11,11 % (5 терминов). В общей сложности нами выявлено 45 терминов и терминосочетаний. Следует отметить, что трёхкомпонентные терминологические единицы так же, как и двухкомпонентные термины занимают одну из ведущих позиций в шахматной терминологии.

Литература

1. Hüseyinov S., Allahverdiyev S. İdman terminlərin izahlı lüğəti. Bakı, 2006, 554 s.
2. Anshel M.H. Dictionary of the Sport and Exercise Sciences., Illinois: Human Kinetics Books Champaign, 1991
3. Журавлева И. Н. Структурная модель шахматных терминов в русском языке // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2021. №10. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/strukturnaya-model-shahmatnyh-terminov-v-russkom-yazyke>
4. <http://www.dslib.net/jazykoznanie/sportivnaja-terminologija-v-lingvokognitivnom-aspekte.html>
5. <https://articlekz.com/article/23807>